

Diagnostic sur l'état de conservation de la mosaïque n°29 de la Maison à l'Éphèbe située sur le site archéologique de Volubilis

Exercice réalisé dans le cadre d'un stage faisant partie de la formation de restaurateurs de patrimoine organisé par l'Académie des Arts Traditionnels de Casablanca en collaboration avec le Centro per la Conservazione ed il Restauro dei Beni Culturali La Venaria Reale (Italie).

Dates du stage : du 5 au 16 septembre 2022.

Élèves auteurs de l'exercice: Soufiane Lakbir, Boutaina Erraoui, Aziz Rhaffari et Saïd Ridaoui.

Professeur encadrant et révision de l'exercice : Kusi Colonna-Prete.

Date de la dernière version du document: 18/9/2022.

La mosaïque objet de cette étude est située dans la pièce 34 de la Maison à l'Éphèbe et porte le n° 29. Il s'agit d'une mosaïque de pavement d'époque romaine de type *opus tessellatum*. Elle est composée de tesselles en pierre et en céramique dont les principales couleurs sont le blanc, le noir, le gris, le rouge, le rose et le vert. Le décor représente une scène figurative à motifs marins.

Il nous a été communiqué que dans le courant du XX^{ème} siècle, cette mosaïque a été déposée et replacée in situ sur des panneaux en béton armé. Aujourd'hui, la mosaïque se trouve exposée à ciel ouvert toute l'année.

À continuation, nous présentons une réflexion sur les principales causes d'altération de la mosaïque. L'analyse a été faite à partir des observations *in situ* que nous avons réalisé durant le stage ainsi que de données climatologiques et de sources bibliographiques.

Le climat

Graphique de la température et des précipitations à Moulay Idriss
(Source : www.climate-data.org)

Graphique de la température à Moulay Idriss
(Source : www.climate-data.org)

Le climat de Volubilis est défini, selon la classification de Köppen, comme étant de type méditerranéen à étés chauds¹. Dans ce contexte, l'eau provenant des précipitations atmosphériques est sans doute un des principaux facteurs d'altération. En effet, l'eau provoque un cycle de dissolution et précipitation de la calcite du mortier de jointoiment et du bain de pose², mais aussi des tesselles en calcaire. Ceci cause la dégradation des joints, du bain de pose, des tesselles ainsi que la formation de concrétions calcaires en surface.

Les **chocs thermiques** entre le jour et la nuit (en moyenne de 15°C tout au long de l'année) provoquent la dilatation et la contraction des matériaux. Ceci est sans doute la cause la fracturation de certaines tesselles (en particulier celles de couleur blanc probablement en calcaire) et la désagrégation des mortiers. Les conséquences de ces chocs sont d'autant plus importants que la mosaïque est exposée toute l'année.

Par contre, il est peu probable que les dilatations provoquées par le gel et le dégel de l'eau soient un facteur significatif de dégradation étant donné que les températures passent rarement sous le seuil de 0°C³.

Tesselles blanches endommagées

Joints endommagés

¹Le climat est dit méditerranéen si la sécheresse est estivale, les précipitations sont inférieures à 40 mm durant le mois le plus sec et si les précipitations durant le mois le plus sec en été sont inférieures au tiers du mois hivernal le plus arrosé. La température du mois le plus froid doit être comprise entre -3 °C et 18 °C. Le climat est dit « à été chaud » (Csa) si le mois le plus chaud a une moyenne supérieure à 22 °C (source : Wikipedia).

² Dekayir, A. (2008). « Étude de la dégradation des mosaïques romaines de Volubilis ». *Journal of Mosaic Research* 1-2:33-38.

³ Climate-data.org. « Climate Moulay Idriss Zerhoun ». <https://en.climate-data.org/africa/morocco/moulay-idriss-zerhoun-%d9%85%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%8a-%d8%a7%d8%af%d8%b1%d9%8a%d8%b3/moulay-idriss-zerhoun-d9%85%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%8a-%d8%a7%d8%af%d8%b1%d9%8a%d8%b3-53627/#climate-graph>

La colonisation biologique

La colonisation biologique est une conséquence secondaire de la présence d'eau et des dépôts de terre sur la mosaïque :

- Les plantes et les mousses présents sur les bords exercent des pressions qui amènent à la dégradation des joints et au détachement des tesselles.
- La patine d'algues sous les tesselles provoque aussi des détachements de tesselles.
- Les lichens sur les réintégrations en ciment provoquent, comme à dégradation visible, des altérations esthétiques.

Nous n'avons pas observé de lien entre la colonisation biologique et l'exposition de la mosaïque par rapport au soleil.

Croissance de plantes sur les bords de la mosaïque

Perte de bouchages sur les bords de la mosaïque

Détachement et perte de tesselles à cause de la désagrégation des joints

Fissure qui traverse la mosaïque et affecte la réintégration en ciment et le *tessellatum*

L'action de l'homme

Les facteurs anthropiques sont aussi à l'origine des altérations de la mosaïque.

Le premier facteur est la **dépose de la mosaïque sur du béton armé**. L'oxydation de tiges métalliques a provoqué des fissures longitudinales profondes ainsi que des soulèvements et des affaissements de certaines parties. Si l'on combine cette cause avec la présence d'eau, les conséquences sont d'autant plus importantes car l'eau pénètre dans les fissures et s'accumule dans les affaissements. L'oxydation pourrait aussi être la cause de la séparation des couches préparatoires qu'on détecte à certains endroits entre le *tessellatum* et le support en ciment. Un deuxième facteur est un **entretien** insuffisant. En effet, l'accumulation de terre sur les bords favorise la croissance biologique avec les conséquences que nous avons déjà vu. Nous sommes conscients de la difficulté de cette tâche dans un site de l'ampleur de Volubilis et ayant toutes les mosaïques découvertes.

Fissure longitudinale qui traverse la mosaïque